

Sistema móvil inteligente para la enseñanza de la lectoescritura en niños con parálisis cerebral atetósica

V. M. Saavedra Contreras, M. T. Serna Encinas*, C. E. Rose Gómez,
División de Estudio de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de
Hermosillo, Av. Tecnológico S/N, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora, México
*matise0273@gmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Se implementó un sistema móvil inteligente basado en aprendizaje adaptativo y el método sintético para la enseñanza de la lectoescritura del español, diseñado para ser utilizado por niños con parálisis cerebral atetósica, que cursan primero o segundo grado de educación primaria. Durante el proceso de implementación se realizaron dos pruebas de usabilidad, conforme a la filosofía de diseño centrado en el usuario, que permitieron validar y realizar los ajustes necesarios para que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales. En la tercera y última revisión del sistema, con un experto del dominio, se obtuvo la información necesaria para el módulo de aprendizaje adaptativo. El resultado es una herramienta tecnológica que puede ser utilizado por estos niños para superar las barreras en el aprendizaje del lenguaje escrito en primer y segundo grado de la educación primaria.

Palabras clave: Sistema móvil, Aprendizaje adaptativo, Método sintético, Lectoescritura, Parálisis cerebral.

Abstract

An intelligent mobile system based on adaptive learning and the synthetic method for teach reading and writing Spanish was implemented, it was designed to be used by children with athetosis cerebral palsy, who are in first or second grade of elementary education. During the implementation process, two usability tests were carried out, in accordance with the user-centered design philosophy, which allowed validating and making the necessary adjustments so that the system meets with the functional requirements. In the third and final revision of the system, with a domain expert, the necessary information for the adaptive learning module was obtained. The result is a technological tool that can be used by these children to overcome barriers in learning written language in first and second grade of elementary education.

Key words: Mobile system, Adaptive learning, Synthetic method, Reading and writing, Cerebral palsy.

Introducción

El lenguaje es un medio de interacción entre las personas utilizado para transmitir información o expresarse. Como seres sociales, la comunicación es una necesidad muy humana que motiva el aprendizaje de la lengua oral y escrita [1]. Existen tres métodos para la enseñanza de la lectoescritura, según el estilo pedagógico desde el cual se aborda el proceso y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes [2]. Los métodos sintéticos parten de las unidades mínimas del lenguaje (letras, sílabas o sonidos), para formar unidades con significado completo (palabras, frases o textos completos). En los métodos analíticos el orden es al revés, parten de las unidades completas y dejan que el niño comprenda las unidades mínimas con sus habilidades cognitivas. Los métodos mixtos buscan beneficiarse de ambos enfoques. Además, con las investigaciones de las últimas décadas, se ha abordado el proceso desde el enfoque constructivista, el cual deja los métodos para centrarse en el estudiante y dejarlo que construya su conocimiento en base a su maduración, experiencia, interacción social y su propia curiosidad [3].

Los niños con discapacidades pueden enfrentar diversas barreras para el aprendizaje que pueden afectar sus capacidades de comunicación al no poder aprender por medios convencionales, como lo es la práctica mediante las actividades de escribir con lápiz y la pronunciación de las palabras. La discapacidad es la limitación en la participación plena y efectiva en la sociedad como resultado de la interacción de deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales presentes en la vida cotidiana de las personas con diversas barreras personales o del ambiente [4]. Para lograr la inclusión educativa, la escuela debe eliminar o reducir las barreras que limitan el aprendizaje y participación de todos los alumnos [5].

La principal causa de discapacidad en la infancia es la parálisis cerebral (PC) [6]. La PC comprende un conjunto de trastornos del movimiento y la postura debido a un daño cerebral durante el desarrollo del feto, al momento del parto o durante los dos primeros años de vida del niño [7]. Clínicamente, la PC se clasifica según el trastorno motor predominante y la ubicación del daño cerebral en tres tipos: espástica, discinética y mixta [6]. A nivel mundial se presenta de 2 a 2.5 niños nacidos vivos por cada 1,000 [6], y su incidencia es mayor en grupos de bajo nivel socioeconómico [8]. En México, la incidencia es menor, presentándose 3 casos por cada 10,000 [6]. Los casos de PC varían mucho entre ellos por el amplio conjunto de trastornos del movimiento y la postura y porque, además, el daño cerebral puede dar lugar a trastornos sensoriales, cognitivos, comunicativos, perceptivos, conductuales o epilépticos [9]. Por este motivo la PC se clasifica en México dentro de las múltiples discapacidades [10].

El objetivo de este artículo es describir un sistema móvil inteligente, basado en aprendizaje adaptativo, para la enseñanza de la lectoescritura en niños con PC atetósica que cursan primero o segundo grado de educación primaria. Las características de estos niños es que padecen discapacidad comunicativa y discapacidad motriz; sin embargo, esto no representa un impedimento para el uso de una pantalla táctil mediante toques sencillos. El contenido educativo del sistema está basado en el método sintético, con especial énfasis en los fónicos pues está comprobado que enseñarlos a una edad temprana facilita la comprensión lectora [11]. En la siguiente sección se describe la metodología utilizada, el modelo de datos y la arquitectura propuesta del sistema como productos del análisis y diseño; la tercera sección describe el proceso de implementación del sistema, las pruebas funcionales y de aceptación realizadas por el usuario final; en la siguiente sección se muestran los resultados y la discusión; finalmente, la última sección presenta las conclusiones obtenidas.

Metodología

Materiales

El sistema se implementó utilizando Ionic Framework 4.19 y Angular 5.2.11. Las ventajas que ofrece para el desarrollo es que el sistema puede distribuirse en varias plataformas, como Android, iOS y en navegador web. El editor de código utilizado fue Visual Studio Code y para el control de versiones se utilizó un repositorio Git alojado en Team Services de Microsoft. Las pruebas en dispositivo se realizaron en una tableta Samsung Galaxy Tab E SM-T560 con sistema operativo Android 4.4, 1.5 GB de memoria RAM, procesador Quad Core de 1.3 GHz y pantalla de 9.6 pulgadas.

Arquitectura del sistema

El estudiante es guiado por el sistema utilizando en todo momento un sintetizador de voz. En principio, el camino del aprendizaje creado por el sistema es un conjunto de actividades en secuencia. De acuerdo al desempeño del estudiante, el sistema decidirá si es necesario repetir una actividad, repasar las actividades anteriores o continuar. Adicionalmente, el estudiante podrá optar por repasar a su gusto las actividades que ya ha completado satisfactoriamente.

La arquitectura del sistema móvil se presenta en la Figura 7. Esta arquitectura está compuesta por cinco módulos: sintetizador de voz, interfaz estudiante (interfaz del usuario), aprendizaje adaptativo, lectoescritura (contenido didáctico y dominio del sistema) y acceso a datos.

Figura 7. Arquitectura del sistema (elaboración propia).

El estudiante interactúa con el sistema a través de la interfaz gráfica de usuario en el dispositivo. Desde la primera pantalla de bienvenida el estudiante accede al contenido didáctico. Cada actividad educativa tiene su correspondiente pantalla de actividad. El requerimiento más importante de la interfaz es que debe aprovechar del mejor modo el espacio de la pantalla para que sus componentes se puedan discernir con facilidad; por lo tanto, las pantallas deben ser sencillas con fuentes tipográficas e imágenes de buen tamaño.

El módulo de aprendizaje adaptativo es el encargado de realizar un diagnóstico del progreso del estudiante y registrar las métricas de calificación al completar las actividades. La finalidad de este módulo es establecer un camino de aprendizaje dinámico y adaptable que guíe al estudiante en su aprendizaje. En base al desempeño del estudiante el sistema decidirá si debe repetir una actividad, repasar actividades anteriores o continuar. El módulo de lectoescritura contiene el contenido didáctico agrupado por unidades didácticas. Cada unidad didáctica se compone de lecciones, los ejercicios de esas lecciones y una serie de actividades de evaluación al final de la unidad. El módulo de acceso a datos se encarga de la información que recolecta el módulo de aprendizaje adaptativo sobre el estudiante y de los datos de las actividades del módulo de lectoescritura.

El sintetizador de voz es utilizado por el sistema como el principal medio de comunicación con el estudiante, pues se asumen que aún no saben leer. Además, dado que el sistema está diseñado para estudiantes con dificultades en la pronunciación, el sintetizador tiene la función de pronunciar los sonidos, las sílabas y las palabras en representación del estudiante. Con el uso del sistema, se busca que el estudiante se familiarice con el sintetizador de voz como un medio alternativo de comunicación.

Implementación y pruebas

Durante el proceso de implementación se llevaron a cabo dos pruebas de usabilidad conforme a la filosofía de diseño centrado en el usuario (DCU), con un usuario con PC atetósica en segundo grado de primaria. Además, se realizó una revisión adicional con el maestro de segundo grado para escuchar sus recomendaciones como experto del dominio.

El aprendizaje adaptativo se implementó ajustando el contenido educativo según el progreso del estudiante. En cada actividad el sistema registra la cantidad de toques correctos e incorrectos para calificar al estudiante. La calificación se decide como la cantidad de toques correctos del total de toques realizados. En base a la calificación se decide si puede continuar (calificación mayor o igual a 8), debe repetir la misma actividad

(calificación entre 6 y 8), y debe repasar actividades anteriores (calificación menor que 6). El fragmento de código encargado de esta parte se muestra en la Figura 8.

```
contadorAccionesIncorrectas: number = 0;
contadorAccionesCorrectas: number = 0;

get avanzaraSiguienteContenido(): boolean {
  return this.calificacion >= 0.8;
}

get debeRepasarContenido(): boolean {
  return this.calificacion < 0.6;
}

get debeRepetirActividad(): boolean {
  return !this.debeRepasarContenido && this.calificacion < 0.8;
}

get calificacion(): number {
  if (this.contenidoDidaacticoActividadActual === ContenidoDidaactico.U0_na_na_Bienvenida
    || this.contenidoDidaacticoActividadActual === ContenidoDidaactico.U10_na_na_Final) {
    return 1;
  }
  const accionesTotales = this.accionesTotales;
  return accionesTotales == 0 ? 1 : this.contadorAccionesCorrectas / accionesTotales;
}

get accionesTotales(): number {
  return this.contadorAccionesCorrectas + this.contadorAccionesIncorrectas;
}
```

Figura 8. Código para obtener la calificación de la actividad (elaboración propia).

La Figura 9 muestra diferentes pantallas de una lección y ejercicio. El lado izquierdo muestra una lección con el marcador de puntuación a la derecha, el centro presenta una pantalla con el ejercicio de completar palabras y el lado derecho muestra la pantalla para ingresar respuesta de ese ejercicio. En la mayoría de los ejercicios el marcador de puntuación se mantiene oculto para aprovechar espacio y sólo se muestra algunos segundos para ofrecer retroalimentación al estudiante.

Figura 9. Pantallas que muestran una lección y un ejercicio (elaboración propia).

Al terminar las actividades se pasa a la pantalla de actividad completada. La Figura 10 muestra dos pantallas de actividad completada. El lado izquierdo de la figura corresponde al resultado de repetir actividad. En esa pantalla se le entrega el mensaje “¡Bien hecho! Vamos a repetir la actividad en un momento. Esta vez intenta obtener menos cruces”. El lado derecho presenta el resultado de aprobado; en este caso el mensaje es “¡Excelente! ¡Completaste la actividad! En un momento continuamos”.

Figura 10. Pantallas de actividad completada, lado izquierdo repetir actividad, lado derecho avanzar a siguiente actividad (elaboración propia).

Aparte de repetir o avanzar a la siguiente actividad, el otro posible curso de acción que el sistema puede tomar es repasar las actividades anteriores. Para determinar las actividades que se deben repasar, cuando el estudiante comete un error, el sistema registra la respuesta correcta que debió ingresar el estudiante. Posteriormente se realiza un análisis textual de cada letra y sílaba de las respuestas correctas con la finalidad de determinar las actividades que el estudiante debe dominar para poder dar esa respuesta. El análisis se realiza según las reglas del español implementadas como bloques *if-else* en programación imperativa. La Figura 11 contiene un fragmento del código descrito.

```
const vocalUexcenta = progresoEstudiante.mejorCalificacioonPromedioen(grupodeContenidoDidaacticoporLeccioonoExamen
const examenVocalesExcento =
    progresoEstudiante.mejorCalificacioonPromedioen(grupodeContenidoDidaacticoporLeccioonoExamen(ContentoDidaacti
this.respuestasCorrectasaRepasar.forEach(respuestaCorrecta => {
  for (let i = 0; i < respuestaCorrecta.respuesta.length; i++) {
    let c = respuestaCorrecta.respuesta.charAt(i);
    let cLowerCase = c.toLowerCase();
    let nextClc = respuestaCorrecta.respuesta.charAt(i + 1).toLowerCase()
    || respuestaCorrecta.texto.charAt(respuestaCorrecta.posicioon + i + 1).toLowerCase();
    let ncAccentFold = accentFold(nextClc);
    let nextncaf = accentFold(respuestaCorrecta.respuesta.charAt(i + 2))
    || respuestaCorrecta.texto.charAt(respuestaCorrecta.posicioon + i + 2);
    let prevClc = respuestaCorrecta.respuesta.charAt(i - 1).toLowerCase()
    || respuestaCorrecta.texto.charAt(respuestaCorrecta.posicioon + i - 1).toLowerCase();
    if (cLowerCase === 'a') {
      if (!vocalAexcenta || unidadActual <= 2) {
        this.annadirLeccioonyEjerciciosNecesarios(ContentoDidaactico.U1_A_L_Letra);
      } else if (!examenVocalesExcento) {
        this.annadirLeccioonyEjerciciosNecesarios(ContentoDidaactico.U1_AIEOU_X_SeleccionarCondicioon1);
      }
    }
  }
}
```

Figura 11. Fragmento de código para determinar actividades a repasar (elaboración propia).

Resultados y discusión

La primera prueba se realizó con el software de prototipado *Justinmind*. La Figura 12 muestra el prototipo utilizado. Trabajar con el prototipo tuvo la ventaja de que la prueba pudo realizarse más rápido, debido a que no requiere programación y, gracias a ello, observamos al usuario interactuando con la tableta en una etapa temprana del proceso de implementación. Esta prueba consistió en una lección y ejercicio con las vocales, ya que representan la parte más sencilla del sistema.

Figura 12. Prototipo de la primera prueba (elaboración propia).

La usabilidad de la interfaz de usuario y la calidad del diseño se midieron utilizando las métricas establecidas por la norma ISO 9241-210:2010 [12] para la usabilidad del software; además, se definieron otras métricas que resultaban convenientes. La Tabla 1 contiene las métricas, indicadores y los valores recolectados tras la primera prueba aplicada al usuario con PC atetósica, donde el 5 representa la puntuación más alta, es decir, el dominio del indicador, y 0 la puntuación menor.

Tabla 1. Resultado de la primera prueba de usabilidad (elaboración propia).

Métrica	Indicador	Valor
Ejecución de la tarea	Atiende las instrucciones dadas por el tutor virtual	4
	Se equivoca durante la actividad	4
Esfuerzo	Tiempo empleado para completar el test.	8m 12s
	Tiempo promedio empleado tras escuchar la instrucción y llevarla a cabo.	3s
Grado de satisfacción	Toques de pantalla requeridos para la ejecución de la tarea.	3
	Muestra frustración durante la ejecución de la tarea	4
Coordinación oculomotriz	Muestra interés durante la ejecución de la tarea	5
	Dirige la punta del dedo índice hacia el objeto que se le solicita tocar.	4
Aprendizaje	Toca el objeto en el área solicitada por el tutor.	4
	Muestra dificultades para colocar el dedo índice sobre el área solicitada.	4
Posición de la pantalla	Identifica cada una de las vocales, conforme al orden preestablecido.	5
	Identifica cada una de las vocales, independientemente de su orden.	5
Posición de la pantalla	La posición de la pantalla permite ejecutar la tarea satisfactoriamente.	5
	La posición de la pantalla requiere de un esfuerzo mínimo del usuario.	4

Esta prueba permitió verificar que el usuario es capaz de utilizar la tableta; sin embargo, se detectaron problemas derivados de la PC atetósica. Por ejemplo, cuando el sistema le pide al usuario que toque una de las vocales, el usuario lo hacía correctamente pero su movimiento no era del todo preciso, sobretodo en letras delgadas como la "i". Por esa razón, se ajustó la interfaz para que el toque reconozca toda el área del cubo, cumpliendo de esta manera con los requerimientos funcionales detectados en el usuario. En relación al contenido educativo, el usuario pudo trabajar sin problemas las vocales. Además, el prototipo resultó atractivo, por lo cual se aceptó como base para la implementación de la interfaz del sistema.

La segunda prueba consistió en la forma en que se le presentaría al usuario las consonantes, la formación de sílabas, su aplicación en una pequeña lectura y otro pequeño ejercicio de evaluación. En las Figuras 13 y 14 se muestran las pantallas de esta prueba.

Figura 13. El lado izquierdo muestra la pantalla de presentación de letra M, el lado derecho muestra una pantalla con formación de sílabas (elaboración propia).

Figura 14. El lado izquierdo presenta la pantalla de lectura, el lado derecho muestra un ejercicio de reconocimiento de sílabas (elaboración propia).

En esta prueba se utilizó un software para grabar la pantalla que registraba los toques del usuario. La grabación nos permitió observar otros problemas en el uso de la pantalla táctil debido a la PC; en ocasiones, el usuario mostró dificultad al deslizar el dedo durante el toque, lo que se interpreta por la tableta como otro gesto y no lo reconoce como un simple toque. En cuanto al contenido educativo, el usuario tuvo dificultades al principio pues no había trabajado con esa consonante previamente, pero una vez que comprendió la mecánica de las actividades completó la prueba. Cabe destacar que esta prueba fue más compleja que la anterior. La Tabla 2 contiene los datos recolectados al aplicar la segunda prueba de usabilidad.

Tabla 2. Resultado de la segunda prueba de usabilidad (elaboración propia).

Métrica	Indicador	Valor
Ejecución de la tarea	Atiende las instrucciones dadas por el tutor virtual.	3
	Se equivoca durante la actividad.	4
	Muestra confusión durante la ejecución de la tarea.	4
Esfuerzo	Tiempo empleado para completar el test.	11m 50s
	Tiempo promedio empleado tras escuchar la instrucción y llevarla a cabo.	3s
Grado de satisfacción	Toques de pantalla realizados para completar el test.	45
	Muestra frustración durante la ejecución de la tarea.	3
	Muestra interés durante la ejecución de la tarea.	4
Coordinación oculomotriz	Toca fácilmente el objeto de la pantalla deseado.	2
Aprendizaje	Logra formar la sílaba requerida.	4
	Identifica la sílaba al inicio de la palabra.	2
	Identifica la sílaba al final de la palabra.	5
	Identifica la sílaba en el medio de la palabra.	5

En la última prueba, realizada por el maestro, sirvió para determinar la manera de evaluar el progreso de los estudiantes. Se sugirió registrar los toques correctos e incorrectos para evaluar el desempeño del estudiante y, a la vez, evitar que los estudiantes completen las actividades sin realmente prestar atención al sistema. También se determinó los rangos de calificación que el sistema debe considerar para modificar el camino de aprendizaje del usuario. Tras esta revisión logramos conocer la manera cómo trabaja un tutor humano y, en base a ello, se realizó el módulo de aprendizaje adaptativo, completando así el sistema.

Conclusiones

Se construyó un sistema móvil inteligente, basado en aprendizaje adaptativo, para la enseñanza de la lectoescritura del español en niños con PC atetósica que cursan primero o segundo grado de educación primaria. Se realizaron dos pruebas de usabilidad con un estudiante con PC, las cuales permitieron que la funcionalidad del sistema se ajustara para satisfacer los requerimientos funcionales, identificados a partir de su condición y de la problemática a resolver. Además, se realizó una revisión del sistema con el maestro de segundo grado con la finalidad de integrar su conocimiento en la implementación del módulo de aprendizaje adaptativo.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo financiero otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la beca número 627966, otorgada al primer autor de este artículo, para realizar los estudios en el programa de Maestría en Ciencias de la Computación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Referencias

1. SEP (2011). *Programas de Estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica*. D.F., México.
2. Martínez, S. (2014). *La Enseñanza Y Aprendizaje De La Lectoescritura En La Educación Infantil. Propuesta Didáctica*. Valladolid, España: Universidad de Valladolid.
3. Chaves. A. (2001). La apropiación de la lengua escrita: un proceso constructivo, interactivo y de producción cultural. *Actualidades Investigativas en Educación (1)* 1-6.
4. ONU (2006). *Convención de los derechos de las personas con discapacidad*. Nueva York, Estados Unidos de América. Recuperado de <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tcccconvs.pdf>.
5. SEP (2010). *Guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas que participan en el Programa Escuelas de Calidad*. D.F., México.
6. Vázquez, C. y Vidal, C. (2014). Parálisis cerebral infantil: definición y clasificación a través de la historia. *Revista Mexicana de Ortopedia Pediátrica (16)* 6-10.
7. Miller, F. (2005). *Cerebral Palsy*. New Work: Springer Science+Business Media, Inc.
8. Secretaría de Salud (2009). *Evaluación Diagnóstica del niño con parálisis cerebral en el tercer nivel de atención*. México. Recuperado de http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/332_DIF_09_Paralisis_cerebral/EyR_DIF_332_09.pdf.
9. Poó, P. (2008). Parálisis cerebral infantil. *Protocolos de Neurología (36)* 271-277.
10. INEGI (2014). Clasificación de Tipo de Discapacidad – Histórica. México. Recuperado de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmetodologicos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_tipo_de_discapacidad.pdf.
11. Ahumada, R. y Montenegro, A. (2009). *Juguemos a leer*. México: Trillas.
12. ISO 9241-210:2010. Ergonomics of human-system interaction -- Part 210: Human-centred design for interactive systems.